

HAKIM TERMIZIY FALSAFIY MEROSIDA INSON KAMOLATI VA MA'NAVIY-AXLOQIY YETUKLIK MASALASI

Xaitov Lazizbek Azamatovich

BuxDU "Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrası f.f.d.(PhD), dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20759131>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Hakim Termiziyning falsafiy-irfoniy merosida inson kamoloti va ma'naviy-axloqiy yetuklik masalasi tahlil etilgan. Mutafakkirning nafs tarbiyasi, qalb pokligi, aql va ma'rifat uyg'unligi, axloqiy fazilatlar, valoyat tushunchasi hamda komil inson haqidagi qarashlari yoritilgan. Shuningdek, Hakim Termiziy ta'limotining zamonaviy falsafa fanlari, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya va barkamol avlodni shakllantirish jarayonidagi ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijasida alloma merosi insonning ichki dunyosini tarbiyalash, axloqiy mas'uliyatni kuchaytirish va jamiyatda ma'naviy muvozanatni ta'minlashda muhim nazariy-metodologik asos bo'lib xizmat qilishi asoslangan.

Kalit so'zlar: Hakim Termiziy, tasavvuf falsafasi, inson kamoloti, komil inson, nafs tarbiyasi, qalb, aql, ma'rifat, valoyat, axloq, ma'naviyat, ruhiy poklanish, barkamol avlod, insonparvarlik.

THE ISSUE OF HUMAN PERFECTION AND SPIRITUAL-MORAL MATURITY IN HAKIM TIRMIDHI'S PHILOSOPHICAL HERITAGE

Abstract. This article analyzes the issue of human perfection and spiritual-moral maturity in the philosophical and mystical heritage of Hakim Tirmidhi. The study examines the thinker's views on self-discipline, purification of the heart, the unity of intellect and spiritual knowledge, moral virtues, sainthood and the concept of the perfect human being. It also highlights the significance of Hakim Tirmidhi's ideas for contemporary philosophy, moral education and the formation of a harmoniously developed generation. The article concludes that his heritage serves as an important theoretical and methodological source for educating the inner world of the human being, strengthening moral responsibility and ensuring spiritual balance in society.

Keywords: Hakim Tirmidhi, philosophy of Sufism, human perfection, perfect human being, self-discipline, heart, intellect, spiritual knowledge, sainthood, morality, spirituality, purification, harmonious generation.

Yangi O'zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini yaratish jarayonida buyuk ajdodlarimizning ilmiy, falsafiy va ma'naviy merosini chuqur o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday ulug' mutafakkirlardan biri Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali Hakim Termiziy bo'lib, u tasavvuf tafakkuri, axloqiy tarbiya, inson ruhiyati va ma'naviy kamolot masalalarini o'ziga xos falsafiy-irfoniy yondashuv asosida talqin etgan. Uning asarlarida insonning ichki olami, nafs bilan kurash, qalb pokligi, aql va ma'rifat uyg'unligi masalalari markaziy o'rin egallaydi [1].

Hakim Termiziy merosi falsafa fanlari uchun muhim nazariy ahamiyatga ega. Chunki u inson kamolotini tashqi bilim va ijtimoiy mavqe bilan emas, balki ichki poklanish, axloqiy mas'uliyat, ruhiy yetuklik va haqiqatga intilish bilan bog'lab talqin etadi. Shu jihatdan alloma qarashlari axloq falsafasi, inson falsafasi, tasavvuf falsafasi, ijtimoiy falsafa va ma'naviyat nazariyasi uchun muhim manba hisoblanadi [2].

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqotda tarixiylik, qiyosiy tahlil, mantiqiylik, analiz va sintez metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida Hakim Termiziyning “Xatm ul-avliyo”, “Navodir ul-usul”, “Adab an-nafs”, “Al-aql va-l-havo”, “G‘avr ul-umur” kabi asarlari hamda mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi.

Inson kamolotining irfoniy-falsafiy asoslari: Hakim Termiziy ta’limotida inson kamoloti avvalo qalb, aql va nafs munosabatlari orqali izohlanadi. Mutafakkir insonni faqat jismoniy mavjudot sifatida emas, balki ruhiy-ma’naviy salohiyatga ega ongli mavjudot sifatida talqin etadi. Uning nazarida inson o‘z ichki dunyosini tarbiyalash, nafsini nazorat qilish va ma’rifatga intilish orqali haqiqiy kamolotga erishadi [3].

Alloma uchun kamolot bir martalik holat emas, balki uzluksiz ma’naviy tarbiya jarayonidir. Inson o‘zini anglash, xatti-harakatlarini nazorat qilish, qalbini g‘araz, hasad, kibr, riyo va xudbinlikdan poklash orqali ma’naviy yuksaladi. Bunday yondashuv Hakim Termiziy merosida insonni ichki erkinlikka, axloqiy barqarorlikka va ruhiy mas’uliyatga yetaklovchi muhim tamoyil sifatida namoyon bo‘ladi [4].

Nafs tarbiyasi va axloqiy poklanish: Hakim Termiziy qarashlarida nafs tarbiyasi komil inson shakllanishining asosiy shartlaridan biridir. Nafs insonni moddiy istaklar, g‘ayriinsoniy xohishlar va axloqiy zaifliklarga moyil qilishi mumkin. Shu bois mutafakkir nafsni tarbiyalashni insonning o‘z ustida ishlashi, sabr, qanoat, halollik, kamtarlik va mas’uliyat kabi fazilatlarni mustahkamlashi bilan bog‘laydi [5].

Alloma fikricha, axloqiy poklanish insonning tashqi ko‘rinishida emas, balki qalb holatida namoyon bo‘ladi. Insonning bilimli bo‘lishi yetarli emas; bilim axloqiy fazilatlar bilan uyg‘unlashgandagina kamolotga xizmat qiladi. Shu sababli Hakim Termiziy ilm va axloqni, ma’rifat va amalni, ruhiy poklik va ijtimoiy mas’uliyatni bir-biridan ajratmaydi [6].

Aql, qalb va ma’rifat uyg‘unligi: Hakim Termiziy falsafiy-irfoniy qarashlarida aql insonni haqiqatni anglashga yo‘naltiruvchi muhim quvvat sifatida talqin etiladi. Biroq alloma aqlni qalb pokligi va ma’rifatdan ajratib ko‘rmaydi. Uning nazarida inson faqat mantiqiy fikrlash orqali emas, balki axloqiy poklik, ruhiy hushyorlik va ichki mas’uliyat orqali ham haqiqatga yaqinlashadi [7].

Qalb Hakim Termiziy ta’limotida inson ma’naviy olamining markazi sifatida namoyon bo‘ladi. Qalb pok bo‘lsa, insonning aqli, xatti-harakati va jamiyatga munosabati ham ezgulikka yo‘naladi. Aksincha, qalbdan kibr, hasad, riyo va manmanlik kuchaysa, insonning bilimi ham jamiyatga foyda keltirmaydi. Shu jihatdan alloma qarashlari axloq falsafasidagi ichki motiv, niyat va mas’uliyat masalalari bilan bevosita bog‘liqdir [8].

Valoyat tushunchasi va komil inson g‘oyasi: Hakim Termiziy tasavvuf falsafasida valoyat tushunchasini chuqur nazariy asosda talqin etgan mutafakkirlardan biridir. Valoyat insonning ma’naviy yetuklik darajasi, qalb pokligi, haqiqatga sadoqati va axloqiy mas’uliyati bilan bog‘liq holda izohlanadi. Bu tushuncha orqali alloma komil insonni ma’naviy yetakchi, ezgulik va poklik namunasi sifatida tasvirlaydi [1].

Hakim Termiziyga ko‘ra, komil inson jamiyatdan uzilgan shaxs emas; u o‘zining ichki kamoloti orqali atrofida qiladigan ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan, adolat, mehr-oqibat, halollik va insonparvarlikni targ‘ib qiladigan shaxsdir. Bunday inson nafsini boshqaradi, qalbini poklaydi, bilim va ma’rifatini ezgu maqsadlarga yo‘naltiradi [9].

Hakim Termiziy qarashlarining zamonaviy ahamiyati: Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida yoshlarni ma’naviy bo‘shliq, axloqiy beqarorlik, iste’molchilik kayfiyati va turli yot g‘oyalar ta’siridan himoya qilish dolzarb vazifalardan biridir.

Bu borada Hakim Termiziyning nafs tarbiyasi, qalb pokligi, aql va ma'rifat uyg'unligi haqidagi qarashlari katta tarbiyaviy ahamiyatga ega [10].

Alloma ilgari surgan ma'naviy-axloqiy kamolot g'oyalari zamonaviy ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan tarbiya, axloqiy kompetensiyalarni shakllantirish, ruhiy barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish bilan uyg'unlashadi. Uning merosi yosh avlodda o'zini anglash, ichki intizom, halollik, mehr-oqibat va insonparvarlik fazilatlarini mustahkamlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Hakim Termiziy ta'limotida inson va jamiyat munosabatlari: Hakim Termiziy qarashlarida insonning ma'naviy kamoloti jamiyat hayoti bilan chambarchas bog'liqdir.

Jamiyatning barqarorligi unda yashovchi insonlarning axloqiy saviyasi, o'zaro hurmati, mehr-oqibati va mas'uliyatiga tayanadi. Agar insonlar nafsini jilovlay olsa, qalb pokligi va adolatga intilsa, jamiyatda ma'naviy muvozanat va hamjihatlik qaror topadi.

Mutafakkir insonni jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ko'radi. Chunki har qanday ijtimoiy taraqqiyot avvalo insonning ichki madaniyati, ma'naviyati va axloqiy qarashlaridan boshlanadi. Shu bois Hakim Termiziy merosida komil inson g'oyasi nafaqat shaxsiy ruhiy yuksalish, balki ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy taraqqiyot omili sifatida talqin etiladi.

Natijalar va muhokama: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Hakim Termiziy falsafiy-irfoniy merosida inson kamoloti nafs tarbiyasi, qalb pokligi, aql va ma'rifat uyg'unligi, axloqiy mas'uliyat va valoyat tushunchasi bilan uzviy bog'liqdir. Allomaning qarashlari zamonaviy falsafa fanlarida insonning ichki olami, axloqiy tanlov, ruhiy barqarorlik va shaxs kamoloti masalalarini o'rganishda muhim nazariy manba hisoblanadi.

Xulosa: Hakim Termiziy falsafiy merosida inson kamoloti va ma'naviy-axloqiy yetuklik masalasi markaziy o'rin tutadi. Mutafakkirning nafs tarbiyasi, qalb pokligi, aql, ma'rifat, axloq va valoyat haqidagi qarashlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Hakim Termiziy ta'limotiga ko'ra, komil inson - bu o'zini angelaydigan, nafsini boshqara oladigan, qalbini poklaydigan, bilim va ma'rifatini jamiyat manfaatiga yo'naltiradigan shaxsdir. Shu sababli alloma merosini falsafa fanlari va ta'lim-tarbiya jarayonida chuqur o'rganish barkamol avlodni tarbiyalashda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hakim Termiziy. Xatm ul-avliyo. – Toshkent: Movarounnahr, 2005.
2. Hakim Termiziy. Navodir ul-usul fi ma'rifat ahodis ar-rasul. – Qohira: Dor al-kutub, 1965.
3. Hakim Termiziy. Adab an-nafs. – Toshkent: Fan, 2001.
4. Hakim Termiziy. Al-aql va-l-havo. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004.
5. Hakim Termiziy. G'avr ul-umur. – Toshkent: Fan, 2002.
6. Radtke B., O'Kane J. The Concept of Sainthood in Early Islamic Mysticism. – Richmond: Curzon Press, 1996.
7. Komilov N. Tasavvuf. – Toshkent: Movarounnahr, 2009.
8. Xayrullayev M. Uyg'onish davri va Sharq mutafakkirlari. – Toshkent: Fan, 1971.
9. Mahmudov T. Sharq mutafakkirlari merosida komil inson g'oyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2018.
10. Rasulov A. Inson va ma'naviyat falsafasi. – Toshkent: Akademnashr, 2020.